
Resumen comentado e infografía: La música en el aula de Educación Primaria: realidades, posibilidades y desafíos

Andrés Fabian Sepúlveda Rojas

Universidad de Granada

andres.9508@hotmail.com

<https://orcid.org/0009-0002-9782-9482>

Fecha

Publicado: 21-10-2024

Cómo citar este trabajo

Sepúlveda, A. (2024). Resumen comentado e infografía: La música en el aula de Educación Primaria: realidades, posibilidades y desafíos. *Revista Iberoamericana de Educación Musical*, 1(1), 37-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13965133>

Artículos originales

RIEM, 1(1), 37-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13965133>
Sepúlveda, A. (2024). Resumen comentado e infografía: La música en el aula...

Aun cuando las bases escolares son insustanciales, los fundamentos socioculturales, psicológicas y epistemológicas del currículo determina por fundamento la importancia educativa de la música como una forma de conocimiento, comprensión y expresión del pensamiento humano; en efecto es inexplicable que entre más presencia tiene la música en la vida de los niños y niñas menor es esta en el sistema escolar y en el currículo (Hargreaves y North, 2002).

Comprender la creatividad musical requiere un diálogo entre el análisis teórico, la investigación experimental y la enseñanza práctica de la creación musical cotidiana. Es decir, es necesaria una interacción entre la teoría, la práctica y la investigación para adquirir un conocimiento de la creatividad musical (Hargreaves y North, 2002).

Obtener una comprensión completa de las dimensiones tanto sociales como individuales de la creatividad musical, plantear nuevas ideas y teorías, integrar metodologías y descubrimientos relacionados con diversos campos de investigación son algunas de las formas en que se puede avanzar en el estudio de la creatividad musical (Hargreaves y North, 2002).

La creatividad es fundamental para la educación musical, continúa suponiéndose como un concepto complejo de precisar; esto se debe a que las actividades musicales creativas pueden proporcionar resultados espontáneos y aleatorios, presentando retos para aprehender, comprender, entender (Hargreaves y North, 2002).

Aproximación a las diferentes posibilidades para la integración de la música en el currículo

En la escuela la educación musical se desarrolla a través de los enfoques curriculares técnico, práctico y crítico donde se observa la separación entre un modelo técnico-práctico que habla a favor de una educación para la música y un modelo práctico-crítico que considera más a la educación a través de la música (O'Neill y Boulton, 2015).

La integración de la música en el currículo consiste en contemplar la complejidad de no enseñar información sobre las cosas, sino las cosas en sí mismas. Se trata de aprender música y no de dar definiciones sobre música, donde los discentes vivan la música a través del canto, a interpretación musical, la composición, la improvisación, la audición musical, el movimiento corporal junto a la música, todo esto como herramienta para la auto evaluación y el pensamiento crítico (O'Neill y Boulton, 2015).

La interdisciplinariedad es la posición donde los discentes interpretan el mundo natural, social y cultural en el que viven y operan de manera informada, integrando los conocimientos adquiridos en diversas áreas del conocimiento (O'Neill y Boulton, 2015).

El trabajo interdisciplinar en la educación musical es una visión equilibrada de todas las materias involucradas, porque, existe la posibilidad de caer en una instrumentalización de las artes en el sentido de que su enseñanza se emplee en función de favorecer el aprendizaje de otras áreas del conocimiento (O'Neill y Boulton, 2015).

No solo es preciso generar esa relación entre las materias que integran el currículo, sino que se hace cada vez más oportuna una conexión con la variedad de contextos culturales y sociales de discentes y docentes con bibliografías, expectativas, intereses y estados de ánimo distintos que se expone en el aula de clase (O'Neill y Boulton, 2015).

Es oportuno proponer la analogía de que la clase de música es un mapa, en donde el discente no se restringe solamente a reproducir sin más los conocimientos que el docente procura instruir en él, sino que el docente desarrolla un espacio abierto con diversos accesos a los que se le definen diversos significados (O'Neill y Boulton, 2015).

Un enfoque ecológico del currículo musical: el aula de educación primaria como espacio creativo

Los procesos educativos se conciben más allá de la escuela y se favorecen de las relaciones educativas que permiten enlazar entornos de aprendizaje través de los cuales apoyan, contextualizar y extender aquello que se aprende y hace en un determinado contexto de socialización, como las instituciones educativas (Green, 2008).

La concepción ecológica del currículo musicales se fundamenta en la necesidad de atender en desacuerdo social y cultural de la experiencia musical relacionada a la creación de la identidad o identidades musicales (Green, 2008).

Los aprendizajes musicales en gran parte disponen de un área de desarrollo externo de las instituciones educativas, en espacios donde no hay presente un docente y en las instituciones educativas el propósito de la actividad no es aprender acerca de la música, sino tocar, escuchar, bailar, estar junto con la música (Green, 2008).

Actualmente, la creatividad no se focaliza únicamente en las personas, los procesos y los productos, sino en los lugares y contextos donde acontece; actualmente inicia a analizarse los procesos creativos musicales en los niños y niñas como una expresión deliberada, elocuente y relacionada con sus experiencias fundamentales (Green, 2008).

El aprendizaje de los procesos creativos puede favorecer en la autonomía y control de las diferentes situaciones que se experimentan en la vida diaria, ya que exponen a los discentes a circunstancias a las que deben poner en juego sus capacidades de compañerismo y competencia (Green, 2008).

Procesos creativos musicales: de la escucha a la composición

Ser consiente de los sentimientos conducen junto a la experiencia musical a experimentar aventuras fortaleciendo la capacidad de la imaginación y de la invención. Estas particularidades son compartidas por la composición, la interpretación y la escucha, y es de suponer que ameritan un lugar destacado en la educación musical (Meyer, 1989).

Escucha creativa

La comprensión de una pieza musical por diversos oyentes músicos y no músicos no será idéntica, puesto que la interpretación auditiva del oyente no es siempre un proceso lineal donde el fenómeno puede ser reconocido y etiquetado, sino más bien un proceso constructivo (Bruner, 1990).

El acontecimiento de escucha de una pieza u obra musical es un suceso vívido, el cual está compuesto por procesos mentales, emocionales, psicológicos e intelectuales que vivió el compositor realizando un esfuerzo de imaginación y creación (Bruner, 1990).

Interpretación creativa

Las capacidades y destrezas creativas tienen que ser potencializadas e incentivadas en paralelo a las habilidades técnicas y conocimientos teóricos adquiridos, buscando con ello equilibrar el conocimiento potencializando la interpretación creativa (Sloboda, 2005).

La improvisación y composición

La creación colectiva musical contribuye a los estados emocionales de las personas implicadas, incentivando a compartir el acontecimiento de crear junto a los integrantes implicados en el suceso de creación (Bick, 2017).

Identificar a la creatividad musical como una experiencia socio musical que puede suponer un camino hacia la socialización, la integración, la inclusión, la aceptación la conciencia social y la conciencia política y, de igual forma, es una manera de perfeccionar los productos musicales proporcionando técnicas, métodos y enfoques pedagógicos de diversos contextos socio culturales (Bick, 2017).

Especialistas versus generalistas ¿por qué elegir?

Reflexionar sobre el currículo no solo en el qué, el cómo u el por qué de enseñar, sino que adicionalmente centre su interés a él quién, el para quién y el dónde enseñar, además prestar atención a quiénes son los estudiantes, para quiénes se está enseñando y dónde se está enseñando (Abrahams y Hedden, 2015).

La música congrega una serie de particularidades que la transforman en una intervención significativa y beneficiosa para promover este currículo interdisciplinar y comprensivo; se destaca entre ellas su versatilidad, la habilidad de estar receptivo a la influencia de diversas vivencias reflejadas en la multidimensionalidad, mencionando las múltiples formas desde las que es posible abordar experiencias de la educación musical (Abrahams y Hedden, 2015).

Infografía

Artículos originales

RIEM, 1(1), 37-42. <https://doi.org/10.5281/zenodo.13965133>
Sepúlveda, A. (2024). Resumen comentado e infografía: La música en el aula...

Referencias

- Abrahams, F., & Hedden, D. (2015). The Importance of Context in Music Education: A Social-Cultural Perspective. *International Journal of Music Education*, 33(1), 29-41. <https://doi.org/10.1177/0255761413516965>
- Bick, A. C. (2017). Collective Music Making and Socialization in a New Context: The Role of Community Music. *International Journal of Community Music*, 10(2), 169-185. https://doi.org/10.1386/ijcm.10.2.169_1
- Bruner, J. S. (1990). *Acts of Meaning*. Harvard University Press. <https://doi.org/10.4159/9780674038197>
- Elliott, D. J. (1995). *Music Matters: A New Philosophy of Music Education*. Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195092742.001.0001>
- Green, L. (2008). Music, informal learning and the school: A new classroom pedagogy. *Music Education Research*, 10(2), 227-240. <https://doi.org/10.1080/14613800802120160>
- Hargreaves, D. & North, A. (2002). The social and applied psychology of music. *Psychology Press*. <https://doi.org/10.4324/9780203462712>
- Meyer, L. B. (1989). *Emotion and Meaning in Music*. University of Chicago Press. <https://doi.org/10.7208/chicago/9780226521397.001.0001>
- Ocaña, A. (2020). *La experiencia musical como mediación educativa*. Barcelona: Octaedro
- O'Neill, S. & Boulton, A. (2015). Music education and social transformation: A case study of the El Sistema programme. *International Journal of Music Education*, 33(2), 199-215. <https://doi.org/10.1177/0255761414562031>
- Sloboda, J. A. (2005). Musical Expertise: A Perspective from Cognitive Psychology. In: *Music and the Mind: Essays in Honour of the 60th Birthday of Peter Kivy*, edited by S. M. G. (pp. 145-159). Oxford University Press. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195170976.003.0008>